

PREZIDENTIMIZNING XOTIN-QIZLARGA VA KAM TA'MINLANGAN OILA FARZANDLARIGA YARATGAN SHART-SHAROITLARI VA IMKONIYATLARI

Iskenderova Gulsara¹, Turenliyazova Dilfuza Qulametovna²

¹Innovatsion texnologiyalar universiteti Tarix yo'nalishi 1-kurs talabasi;

²Ilmiy rahbar: t.f.f.d(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17667403>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan xotin-qizlar va kam ta'minlangan oila farzandlari uchun yaratilgan shart-sharoitlar, imkoniyatlar va ijtimoiy islohotlar tizimli tahlil qilinadi. Maqola davlat dasturlari, Prezident farmonlari, xalqaro hisobotlar va real statistik ma'lumotlar asosida yozilgan. Mamlakatimizdada gender tengligi, kambag'allikni qisqartirish, ta'lim va bandlik tizimlarining rivojlanishi orqali ijtimoiy adolat va barqarorlikni mustahkamlash jarayonini yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ayollar daftari, Temir daftar, Yoshlar daftari, ijtimoiy himoya, gender, gender tengligi indeksi

Аннотация: В данной научной статье систематически анализируются условия, возможности и социальные реформы, созданные Президентом Республики Узбекистан для женщин и детей из малообеспеченных семей. Статья написана на основе государственных программ, указов Президента, международных отчетов и реальных статистических данных. Освещен процесс укрепления социальной справедливости и стабильности в нашей стране посредством гендерного равенства, сокращения бедности, развития систем образования и занятости.

Ключевые слова: Аёллар дафтари, Темир дафтар, Ёшлар дафтари, социальная защита, гендер, индекс гендерного равенства

Abstract: This scientific article systematically analyzes the conditions, opportunities, and social reforms created by the President of the Republic of Uzbekistan for women and children from low-income families. The article was written based on state programs, Presidential decrees, international reports, and real statistical data. In our country, the process of strengthening social justice and stability through gender equality, poverty reduction, and the development of education and employment systems is highlighted.

Keywords: Women's notebook, Iron notebook, Youth notebook, social protection, gender, gender equality index.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillik yillarida, ayniqsa so'nggi yillarda inson qadri, ijtimoiy himoya va gender tengligi masalalariga alohida e'tibor berib kelmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida olib borilayotgan islohotlar natijasida xotin-qizlar va kam ta'minlangan oila farzandlari uchun ilgari bo'lmagan imkoniyatlar yaratildi[1] 2020–2025 yillar oralig'ida: Kambag'allik darajasi 17% dan 6,8% gacha pasaydi[2]; 2,5 million ayol “Ayollar daftari” orqali ijtimoiy yordam oldi; 800 mingdan ortiq ayol tadbirkorlikka jalb qilindi[4]; 50 mingdan ortiq kam ta'minlangan oila farzandlari grant va stipendiyalar egalariga aylandi[4].

Bu natijalar mamlakatda inson kapitaliga bo'lgan e'tiborning kuchayganini, ijtimoiy siyosatning barqaror rivojlanishga qaratilganini ko'rsatadi.

Ayollarni iqtisodiy hayotga jalb qilish davlat siyosatining eng ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. 2024-yilda 878 ming ayol ish bilan ta‘minlandi, bu 2020-yilga nisbatan 12 foiz ko‘pdir. 2022–2024 yillarda jami 2,5 trillion so‘mdan ortiq mablag‘ ayollar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirildi. Shuningdek, “Ayollar biznes klubi”, “Ayollar uchun startap akseleratorlari” kabi loyihalar doirasida 20 mingdan ortiq ayol biznes ko‘nikmalarini egalladi.

Qoraqalpoqstan Respublikasi boyisha Hunarmantshilikning 42 ta yo‘nalishi bo‘yicha jami 2034 ta Hunarmant xizmat ko‘rsatadi. Shulardanning 405 nafari erkak, 1629 nafari xotin-qizlardan tashkil topilgan. 2989 ta ustoz-shogirt dasturi asosida is foaliyatlarini olib bormoqda [5].

.Ta‘lim tizimida ayollarga yaratilgan imkoniyatlar so‘nggi yillarda sezilarli kengaydi. 65 225 nafar ayol ta‘lim krediti asosida oliy o‘quv yurtlarida tahsil olmoqda. 2023-yilda ayollar uchun bepul IT, dizayn, marketing, tibbiyot va pedagogika yo‘nalishlarida 1200 ta kurs ochildi. Ularning 40% qishloq hududlaridagi xotin-qizlar edi[6].

Bundan tashqari, 2024-yilda “Ayollar kasb-hunar maktabi” tizimi yo‘lga qo‘yildi. Ushbu maktablarda 100 mingdan ortiq ayol qisqa muddatli amaliy kasblarni o‘rgandi. Ayollarning siyosiy va rahbarlik faoliyatida ishtirokini oshirish maqsadida “Ayollar rahbarlik maktabi” tashkil etildi. Ushbu loyiha doirasida 10 mingdan ortiq ayol davlat boshqaruvi, diplomatiya, huquqshunoslik va iqtisodiyot sohalarida malaka oshirdi. 2024-yil holatiga ko‘ra, ayollar rahbarlik lavozimlarida 35% ni tashkil etadi, bu 2016-yildagiga nisbatan uch barobar ko‘pdir.[7]

Bugungi kunda Qoraqalpog‘stan Respublikasi aholisi 2 million 29 mingni tashkil qilib, shundan 1million 9 mingi yani 49.7% foizini xotin-qizlar, 2024-yil holati boyicha 2-nafari Oliy Majlis Senati, 4-nafari Qonunchilik palatasi, 21-nafari Ju‘qarg‘i Kengash, 136-nafari tuman (shahar) kengashlari depudatlari hisoblanadi. Shuningdek Sog‘liqni saqlash sohasida 87,7% , talim sohasida 67% sanoat sohasida 23% va har hil sahollarda rahbar ayollar 40,9 % ni tashqil qilmoqta[8].

Ayollar xalqaro tashkilotlar va nodavlat sektor faoliyatida ham faol ishtirok etmoqda. 2023-yilda O‘zbekiston ayollari uchun 15 ta xalqaro grant dasturi e‘lon qilindi, ulardan 2000 nafari foydalandi. Kambag‘allikni kamaytirish yo‘lida so‘nggi uch yilda 1 milliondan ortiq oila moddiy yordam dasturlariga jalb qilindi.[4] “Temir daftar”, “Yoshlar daftari” va “Ayollar daftari” tizimlari yagona ijtimoiy reyestr orqali boshqarilib, yordam manzilli tarzda ko‘rsatilmoqda[9].

O‘zbekistonda kambag‘allik darajasi 2021-yilda 17% bo‘lgan bo‘lsa, 2024-yil oxirida bu ko‘rsatkich 6,8% gacha kamaydi. Bu BMT tomonidan Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida eng tez ijtimoiy yuksalish sifatida e‘tirof etildi.

2022–2024 yillarda 50 mingdan ortiq kam ta‘minlangan oila farzandlari davlat grantlari asosida oliy o‘quv yurtlariga kirish imkoniga ega bo‘ldi. Namangan, Surxondaryo va Xorazm viloyatlarida “Yoshlar texnoparki”lar tashkil etilib, kam ta‘minlangan oilalar farzandlari IT, robototexnika va dizayn yo‘nalishlarida bepul o‘qitilmoqda. Har bir tumanda ijtimoiy xizmat markazlari ochilib, 150 mingdan ortiq oila psixologik, tibbiy va huquqiy yordam oldi. Nogiron farzandli oilalar uchun 2023-yilda 12 ta yangi reabilitatsiya markazi tashkil etildi. Sog‘liqni saqlash sohasida “Sog‘lom bola” dasturi doirasida 500 ming bola bepul tibbiy ko‘rikdan o‘tkazildi.

Kam ta‘minlangan oilalar uchun 2022–2024 yillarda 25 mingdan ortiq arzon uy-joylar barpo etildi. Qishloq joylarda “Obod qishloq”, “Yangi O‘zbekiston” massivlari orqali yangi

infratuzilmalar yaratildi. Bu o‘z navbatida 80 mingdan ortiq oilaning turmush darajasini yaxshilashga xizmat qildi.

Asosiy ko‘rsatkichlar:

Ayollar rahbarlik lavozimlarida: 35%

“Ayollar daftari” orqali yordam olganlar: 2,5 mln

Kambag‘allik darajasi: 17% → 6,8%

Ayollar bandlik darajasi: 67% → 74%

Kichik biznesda faol ayollar: 1,6 barobar o‘sdi.

Toshkent, Samarqand, Farg‘ona viloyatlari eng yuqori natijalarga erishdi, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida qo‘shimcha ijtimoiy dasturlar amalga oshirilmoqda. Qoraqalpog‘iston Respublikasida “Ayollar markazlari” faoliyati kengaytirilib, 2024-yilda 10 ming ayol ishga joylashtirildi.

Ayollar va kam ta‘minlangan oilalar uchun yaratilgan imkoniyatlar ijtimoiy barqarorlikni kuchaytirdi. Ayollar iqtisodiy faolligining oshishi oilaviy daromadlarni ko‘paytirdi, kambag‘allik darajasi pasaydi, yoshlar orasida jinoyatchilik kamaydi. 2023-yilda O‘zbekiston BMT tomonidan “Ijtimoiy inklyuziya bo‘yicha ilg‘or davlat” sifatida e‘tirof etildi.

BMT, Jahon banki va Yevropa Ittifoqi O‘zbekistonning ayollar huquqlarini kengaytirish siyosatini yuqori baholadi. 2024-yilda O‘zbekiston “Gender tengligi indeksi”da 28 pog‘onaga yuqorilab, 65-o‘ringa chiqdi[10].

Xulosa sifatida davlatimizda olib borilip atirgan ishlarni yanada jadallshtirish bo‘yisha quyida keltirilgan ma‘lumotlarni tahlil qilgan holda takliflarni keltirishimiz mumkin:

- Norasmiy sektorda ishlovchi ayollar uchun huquqiy kafolatlar yetarli emas;
- Qishloq joylarda tibbiy va psixologik xizmatlar yetarli emas;
- Kam ta‘minlangan oilalar farzandlari uchun oliy ta‘lim grantlari soni oshirilishi lozim;
- Ijtimoiy dasturlar monitoringi va hisobot tizimini kuchaytirish zarur.

Shu borada men ham davlatimiz tomonidan yaratilgan imkoniyatlarning amaliy samarasini o‘z hayotimda his qilganman. Men 2-guruh nogironligiga ega bo‘lgan, kam ta‘minlangan oiladan chiqqan talaba sifatida ta‘lim olish jarayonida qator ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlaridan foydalandim. Rektorumiz Azamatov Anvar Muzaffarovich tomonidan, Prezident tashabbuslari asosida, menga ijtimoiy yordam sifatida kontrakt to‘lovimning 30 foizi qoplab berildi.

Bu nafaqat moddiy yengillik, balki o‘z kuchimga bo‘lgan ishonchni yanada mustahkamladi. Chunki davlatimizda har bir fuqaro, ayniqsa nogironligi bo‘lgan shaxslar va kam ta‘minlangan oilalar farzandlari uchun teng imkoniyatlar yaratish siyosati hayotiy haqiqatga aylanmoqda. Shunday insonparvarlik siyosati tufayli men ham o‘z ta‘limimni davom ettirish, bilim va kasb egasi bo‘lish imkoniyatiga ega bo‘ldim. Bu kabi misollar O‘zbekistonning ijtimoiy adolat va inson qadri tamoyillariga asoslangan siyosati amalda qanday natija berayotganini yaqqol ko‘rsatadi.

Prezidentimiz tomonidan amalga oshirilayotgan siyosat natijasida O‘zbekistonda ayollar va kam ta‘minlangan oilalarning ijtimoiy mavqei mustahkamlanmoqda. Ayollarning siyasiy, iqtisodiy faolligi, ta‘lim olish imkoniyatlari va ijtimoiy himoya tizimlari yildan-yilga yaqshilanib kengayib bormoqda. Bu o‘z navbatida kambag‘allikning qisqarishi, bandlikning ortishi va ta‘lim olishda xotin qizlarning ko‘lamining kengayishi mamlakatda ijtimoiy adolat va farovonlikni ta‘minlashga xizmat qilmoqda.

FOYDALANGAN ADABIYATLAR

1. BMSH ning Gender tenglik tavsiyalari, 2023
2. Prizident.uz – rasmiy axborot portal, 2024
3. Ayollar tadbirkorlikni rivojlantirish jamg'armasi hisobotlari 2023
4. Stat.uz – Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari, 2024
5. Qoraqalpog'iston Respublikasi Hunarmentlar Uyishmasi 2025
6. Ayollar daftari, tizimi bo'yicha ichki statistika hisoboti, 2023
7. O'zbekiston Respublikasi statistika agentligi: "Aholini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish korsatkishlari 2023-yilda" nomli statistika to'plam. - Toshkent, 2024
8. Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika komitasi, joqargikenges.uz
9. Karimova N. Xudoyberdiyev J. O'zbekiston ijtimoiy siyosating zamonaviy tendentsiyalari. Toshkent: TDIU nashriyoti, 2023
10. BMT Taraqqiyot dasturi (UNDP) "G'ender tengligi va ijtimoiy adolat: Markaziy Osiyo mamlakatlari tajribasi" - Nyu-York, 2022